

УДК 343.623

ББК 67.408.1

ГРЕБЕНЬКОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНАПреподаватель кафедры уголовного права, Юго-Западный
государственный университет, г. Курск, Россия
e-mail: lidiagrebenkova@gmail.com**LIDIYA GREBENKOVA**Lecturer of the Department of Criminal Law,
Southwest State University, Kursk, Russia
ORCID 0000-0002-4807-4127

ВОЗРАСТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

AGE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR INVOLVING A MINOR IN ACTIONS THAT POSE A DANGER TO THE MINOR'S LIFE

Аннотация. В статье рассматриваются возрастные характеристики субъекта, несущего ответственность по ст. 151² УК РФ.

Актуальность определяется тем, что в современных условиях защита нормального развития несовершеннолетних, их жизни и здоровья является одним из приоритетов уголовной политики. При этом уголовно-правовой теорией не выработано единого подхода к установлению возраста уголовной ответственности. Имеются различные мнения по поводу возрастных границ уголовной ответственности по преступлениям, потерпевшими от которых выступают несовершеннолетние.

Основная цель: предложить научно обоснованное решение вопроса о возрасте уголовной ответственности по ст. 151² УК РФ.

Рассматриваемые проблемы: различия в подходах законодателя к установлению возраста

Abstract. The article examines the age characteristics of the subject liable under Article 151² of the Criminal Code of the Russian Federation.

The relevance of this study stems from the fact that, in contemporary society, protecting the normal development, life, and health of minors is a priority of criminal policy. However, criminal law theory lacks a unified approach to determining the age of criminal responsibility. Various opinions exist regarding the age limits for criminal liability for crimes where the victims are minors.

The main objective is to propose a scientifically grounded solution to the issue of the age of criminal responsibility under Article 151² of the Criminal Code of the Russian Federation.

уголовной ответственности и основания для повышения возрастного порога ответственности за деяния, потерпевшими от которых выступают несовершеннолетние, соотношение общественной опасности деяний, совершаемых взрослыми и несовершеннолетними в отношении других несовершеннолетних.

Используемые методы: общенаучные методы познания, аналитический обзор научной литературы, формально-юридический и критико-правовой анализ, юридическая герменевтика.

Выводы: обосновывается необходимость снижения возраста уголовной ответственности по ст. 151² УК РФ до 16 лет в связи с высокой общественной опасностью деяния, способностью лиц 16-18 лет осознавать его противоправность, а также распространенностью совершения данного преступления несовершеннолетними. Предлагается установить повышенную ответственность для совершеннолетних субъектов.

Ключевые слова: уголовная ответственность, возраст, несовершеннолетние, поставление в опасность, вовлечение в противоправную деятельность, общественная опасность

The problems addressed include: discrepancies in the legislator's approaches to establishing the age of criminal responsibility; grounds for raising the age threshold for liability for acts against minors; and the correlation between the social danger of acts committed by adults and minors against other minors.

The methods employed include general scientific methods of cognition, analytical review of scientific literature, formal-legal and critical-legal analysis, and legal hermeneutics.

Conclusions: The necessity of lowering the age of criminal responsibility under Article 151² of the Criminal Code of the Russian Federation to 16 years is substantiated due to the high social danger of the offense, the capacity of individuals aged 16-18 to understand its illegality, and the prevalence of this crime among minors. Enhanced penalties for adult offenders are proposed.

Keywords: criminal liability, age, minors, endangerment, involvement in illegal activities, social danger.

ВВЕДЕНИЕ

Статья 151² УК РФ предусматривает ответственность за склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. При этом специально указано, что наказуемо только деяние, «совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Аналогичные положения содержатся в других нормах, устанавливающих ответственность за преступления, направленные против семьи и несовершеннолетних (статьи 150, 151 УК РФ). Однако аналогия является неполной: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, в систематическое употребление (распи-

тие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в бродяжничество или попрошайничество, хотя и создаёт непосредственную угрозу для нормального физического и психического развития несовершеннолетних, которое является основным непосредственным объектом данных преступлений, не посягает на имеющие существенную значимость дополнительные объекты. Норма же ст. 151² УК РФ содержит указание на обязательный дополнительный объект, которым является жизнь несовершеннолетнего.

В то же время, для составов п. «а» ч. 3 ст. 110¹ УК РФ («Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, совершённое в отношении несовершеннолетнего»), ст. 205¹ УК РФ («Содействие террористической деятельности» в форме склонения, вербовки или иного во-

влечения лица), ч. 1¹ ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки» в форме «склонения, вербовки или иного вовлечения лица»), п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённое в отношении несовершеннолетнего») и ряда других деяний не установлен повышенный возраст уголовной ответственности, даже если склонение или иное вовлечение совершается другим несовершеннолетним, достигшим общего возраста уголовной ответственности (16 лет). Для преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 УК РФ (в форме склонения, вербовки или иного вовлечение лица в совершение деяния) предусмотрен пониженный возраст уголовной ответственности (14 лет).

Говоря об установлении определённого возраста уголовной ответственности, учёные указывают, в частности, на социально-психологические особенности несовершеннолетних, такие как «несформировавшаяся система ценностей, повышенная внушаемость, импульсивность, неспособность оценить ситуацию» [1]; необходимость гуманного отношения к несовершеннолетним, определяющего ограниченное применение уголовно-репрессивных мер [2].

В отношении того, какое влияние эти соображения оказывают на установление конкретных возрастных границ уголовной ответственности у теоретиков единства нет. Например, ряд авторов из стран англо-американской правовой семьи, где установлены крайне низкие возрастные пределы уголовной ответственности (10 лет в английском праве, 8 лет в шотландском и т.д.), опираясь на представления о психологическом развитии, жизненном опыте и обретении автономии на пути к взрослости предлагают приравнять возраст уголовной ответственности к возрасту совершеннолетия и возрасту обретения конституционно-правовой дееспособности, когда лицо получает возможность реализовывать

гражданские права и нести обязанности (право голосовать, участвовать в суде присяжных и т.д.). Вместо репрессивных мер уголовной ответственности они предлагают использовать иные предупредительные меры воздействия [3]. Имеются и менее радикальные предложения, основанные на нейробиологических данных и опыте оценки гражданско-правовой дееспособности несовершеннолетних, обосновывающие возраст уголовной ответственности 14–16 лет [4].

В противоположность этому, отечественные исследователи, обращаясь к международному опыту, частоте совершения социально опасных преступлений детьми и учитывая аспекты психического развития несовершеннолетних, высказываются за снижение порога уголовной ответственности [5]. Однако существует достаточное количество мнений, поддерживающих сохранение существующего состояния, как в России, где возраст уголовной ответственности довольно высок [6], так и в тех странах, где установлена низкая возрастная граница ответственности [7].

В качестве общего основания повышения возраста уголовной ответственности по конкретным деяниям обычно указывается то, что деяние не может быть совершено более молодым лицом [8].

Применительно к повышенному возрасту субъекта преступлений против несовершеннолетних заслуживает внимания мнение А.А. Байбарина, рассматривающего вопрос применительно к ст. 150 УК РФ. Он отмечает, что «общественная опасность деяния, предусмотренного ст. 150 УК РФ, заключается именно в том, что деморализующее воздействие на лицо, не достигшее совершеннолетия, оказывает полноправный участник общественных отношений, в полной мере наделённый право- и дееспособностью». Он также указывает, что для механизма данного преступного деяния оказывается существенным «стремление

к общению со старшими по возрасту, повышенная внушаемость и доверие к лицам, пользующимся у них авторитетом, неустойчивость перед провокациями» [9, с. 105]. О том, что при установлении повышенного возраста ответственности законодатель имел «в виду определенные возрастные преимущества субъекта преступления над подростком» пишет Е. П. Коровин [10, с. 80–82].

В.В. Агильдин указывает на три обстоятельства, которыми обуславливается установление повышенного возраста уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ: связанные с «особенностями лица, которого вовлекают в совершение действий, и особенностями объективной стороны», «эффективностью» воздействия на несовершеннолетнего только лицом, которое старше его не менее чем на 5 лет, осознание опасности такого воздействия этой категорией лиц, «в отличие от 18-летних, которые иногда сами ещё дети» [11].

Ш. Т. Самедова обосновывает повышение возраста по данной категории преступлений тем, что «осознать опасность совершения преступлений против несовершеннолетних и семейных отношений может только взрослое лицо» [12].

В отношении другой группы статей с повышенным возрастом уголовной ответственности (ст. 134, 135 УК РФ) основанием его установления является то, что общественная опасность содеянного определяется именно разницей в возрасте между вступающими в половые отношения. Отмечается, что лица в возрасте до 16 лет «в значительной части уже получают сексуальный опыт со сверстниками», и лишь при существенной разнице в возрасте можно говорить о том, что речь идёт о негативно влияющем на нормальное физическое и психическое развитие «совращении» подростка взрослым лицом [13]. Данный подход не характерен для глобальной практики: во многих государ-

ствах возраст уголовной ответственности за вступление в сексуальные отношения с лицом, не достигшим «возраста согласия», устанавливается на общих основаниях, без какого-либо увеличения [7]. Вопрос уголовного преследования в отношении малолетних, вступающих в сексуальные отношения по добровольному согласию (в том числе в виртуальной форме, например, путём отправки интимных фотографий), решается судами, как правило, в пользу применения мер ответственности [14].

Л. М. Прозументов обращает внимание на то, что «в действующем УК РФ к уголовной ответственности за совершение некоторых преступлений, потерпевшим от которых выступает несовершеннолетний, может быть привлечено лицо, достигшее возраста 14 лет (например, при совершении преступлений, предусмотренных соответствующими частями ст. 126, 131, 132, 206 УК РФ), а за другие — с 18 лет (например, за преступления, предусмотренные в ст. 134, 135, 150, 151, 240¹, 242² УК РФ), есть и преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена с 16 лет (например, за преступления, предусмотренные в ст. 151¹, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 230 УК РФ)». По его мнению, логика законодателя, приведшая к появлению такой ситуации, «не поддается объяснению» [15].

Вышеизложенное даёт основания более внимательно отнестись к вопросу о необходимости установления повышенного возраста уголовной ответственности применительно к ст. 151² УК РФ. В существующих исследованиях вопрос о возрасте уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия рассматривается преимущественно через призму деморализующего воздействия на несовершеннолетнего со стороны взрослого лица (А. А. Байбарин, Е. П. Коровин). Однако применительно к ст. 151² УК РФ ключевым фактором общественной опасности выступает не деморализующее

воздействие, а угроза жизни вовлекаемого лица.

Имеющиеся работы не учитывают специфику современных форм вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через сетевые сообщества, где непосредственными исполнителями часто выступают сами несовершеннолетние. Также не в полной мере учитывается специфика составов по характеру причиняемого вреда и наличию дополнительных объектов посягательства.

Данная статья призвана восполнить указанные пробелы и предложить научно обоснованное решение вопроса о возрасте уголовной ответственности по ст. 151² УК РФ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

С использованием методологии аналитического обзорного исследования научных работ из базы данных сайтов scholar.google.com, cyberleninka.ru и elibrary.ru, по ключевым словам «возраст уголовной ответственности», «вовлечение несовершеннолетних», «age of criminal responsibility» были отобраны научные публикации на двух языках — русском и английском, опубликованные в ведущих научных журналах, посвящённые проблематике исследования. С использованием общенаучных (анализ, синтез, абстрагирование, дедукция и индукция), а также частнонаучных методов познания (формально-юридический, критико-правовой и метод юридической герменевтики) осуществлена систематизация выводов и аргументации их авторов, дана критическая оценка.

На основании проведенного исследования мы сформулировали основные выводы относительно возраста уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, предложили возмож-

ные направления совершенствования законодательства, а также указали направления для дальнейших исследований по теме.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В целом вопрос установления того или иного общего возраста уголовной ответственности определяется скорее традицией и политическими соображениями. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что практически все исследователи, независимо от их мнения по вопросу конкретных возрастных порогов уголовной ответственности, согласны с тем, что несущие ответственность лица должны быть способны по своему психическому развитию осознавать общественную опасность деяния и руководить своими поступками.

Указание на повышенный возраст уголовной ответственности в законодательной формуле рассматриваемого состава явно не связано с невозможностью совершения деяния лицами младше 18 лет. Напротив, именно несовершеннолетние вовлекают других несовершеннолетних в противоправную деятельность едва ли не чаще, чем взрослые. Соображения В.В. Агильдина об эффективности воздействия на несовершеннолетних только при существенной разнице в возрасте [11] ставятся под сомнение данными судебной статистики, согласно которым в 2023 году по ст. 150 и 151 УК РФ осуждено 194 лица в возрасте 18–24 лет, и лишь 38 в возрасте 25–29 лет. Следующий пик криминальной активности приходится на возрастную группу 30–49 лет (113 осуждённых). Вполне эффективное воздействие оказывают близкие по возрасту к несовершеннолетним лица, и более старшие (скорее всего, в силу криминального опыта), но не отличающиеся по возрасту на 5–10 лет.

Следует согласиться с А. А. Байбариним в том, что применительно к вовлечению несовершеннолетних в совершение пре-

ступления действительно можно говорить о том, что общественная опасность данного деяния связывается с совершением его полностью право- и дееспособным лицом, которое с более высокой вероятностью будет восприниматься несовершеннолетним как заслуживающее подражания, чем сверстник (даже при относительной небольшой разнице в возрасте) [9, с. 105]. При этом следует заметить, что норма ст. 150 УК РФ применяется как дополнительная: «действия взрослого лица по подстрекательству несовершеннолетнего к совершению преступления при наличии признаков состава указанного преступления должны квалифицироваться по статье 150 УК РФ, а также по закону, предусматривающему ответственность за соучастие (в виде подстрекательства) в совершении конкретного преступления» (п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»).

Нельзя поддержать мнение о том, что лица в возрасте 16-18 лет не способны осознавать общественную опасность преступлений против семьи и несовершеннолетних. Прежде всего, законодатель устанавливает повышенный возраст ответственности лишь по отдельным составам гл. 20 УК РФ, и возможность совершения деяний, предусмотренных ст. 153-157 УК РФ лицами младше 18-летнего возраста вовсе не исключается. Стоит отметить и то, что в редакции УК РФ, действовавшей с 1997 по 2003 год, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ) могло совершаться общим субъектом.

Однако для того, чтобы лицо могло осознавать общественную опасность деяния, необходимо, чтобы деяние было объективно общественно опасным. Когда один подросток вовлекает в совершение пре-

ступления другого, сложно говорить о том, что появляется какая-то дополнительная общественная опасность, отличная от общественной опасности подстрекательства к преступлению (в отличие от совершения вовлечения взрослым, по соображениям, изложенным А.А. Байбариним).

Так же может быть обосновано установлении повышенного возраста уголовной ответственности по ст. 151 УК РФ: вовлечение одним подростком другого в употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в бродяжничество или попрошайничество рассматривается как нечто нежелательное, вредное, аморальное, но не выходящее за рамки естественного проявления интереса к «запретному плоду» и тяги к приключениям, которая сопряжена с определённого рода риском, но в типичном случае не ведёт к далеко идущим последствиям. Вовлечение же взрослым лицом, с использованием авторитета, присущего совершеннолетнему, общественно опасно.

Вероятно, похожую логику использовал законодатель и в отношении преступлений, предусмотренных ст. 134 и 135 УК РФ. Обществу признаёт нормальным и естественным (хотя и нежелательным и, возможно, аморальным) возникновение полового влечения между несовершеннолетними примерно одного возраста, в отличие от влечения взрослого лица к подростку. Однако в отношении лиц, не достигших 12-летнего возраста, существенная опасность нарушения их половой неприкосновенности привела к включению в примечание к статье 131 Уголовного кодекса Российской Федерации неопровержимой презумпции беспомощности таких лиц, вследствие чего ответственность за даже внешне добровольные действия сексуального характера с такими лицами (в том числе в форме развратных действий и даже переписки на интимные темы) наступает с 14-летнего возраста по ст. 131, 132 УК РФ.

И в других нормах, как только речь заходит о более существенном риске для несовершеннолетних, например, о заболевании наркоманией или о глубинных нарушениях психики вследствие занятия проституцией, этого оказывается вполне достаточно, чтобы вне зависимости от соотношения возрастов вовлекающего (склоняющего) и вовлекаемого лица говорить о наличии общественной опасности. По ст. ст. 230 и 240 УК ответственность наступает с 16 лет. Исходя из этого, нельзя согласиться с Л. М. Прокументовым [15]: логика в решении данного вопроса есть. Вред, причиняемый последними нормальному развитию несовершеннолетних, является более глубоким и иным по своему характеру, затрагивая в том числе дополнительные объекты.

Есть и ещё одна пара статей, которую можно привести в качестве примера. Для вовлечения несовершеннолетнего в конкретный эпизод преступной деятельности, наказываемого по ст. 150 УК РФ, установлен возраст уголовной ответственности 18 лет. Если же речь идёт не о совершении отдельного преступления, а о формировании у несовершеннолетнего устойчиво-криминальных установок, связанных со следованием идеологии и нормам криминальной субкультуры, то после признания экстремистской организацией движения «АУЕ», эти действия наказуемы по ч. 1¹ ст. 282² УК РФ («склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации», данная статья предусматривает общий возраст уголовной ответственности). Несовершеннолетний вовлекается в деятельность организации, противопоставляющей себя обществу, у него формируются устойчивые антиобщественные установки, то есть ему причиняется иной по характеру и более существенный вред.

Разница в возрасте и использование совершеннолетним лицом действительного или мнимого авторитета в таких случаях может выступать в качестве обстоятельства,

усиливающего ответственность, как в п. «в» ч. 4 ст. 228¹ УК РФ. Следует согласиться с Л. М. Прокументовым в том, что решение законодателя не ограничивать применение признака п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ уточнением «лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста», как это сделано в п. «в» ч. 4 ст. 228¹ УК РФ, свидетельствует о недостатке в технике уголовного законодательства [15]. Тем не менее, общая логика определения повышенного либо 16-летнего возраста уголовной ответственности за правонарушение, вредящими интересам несовершеннолетних, в усилиях законодателя по конструированию норм УК РФ, очевидно, присутствует.

И если исходить из этой логики, деяние, предусмотренное ст. 151² УК РФ, является по характеру и степени общественной опасности схожим со ст. ст. 230 и 240 УК РФ, а не со ст. 150 и 151 УК РФ. Когда мы говорим о вовлечении несовершеннолетнего не просто в противоправную деятельность, а конкретно в такую, которая представляет угрозу его жизни, мы вынуждены заметить, что общественная опасность здесь определяется именно этой угрозой жизни, а не просто деморализующим воздействием на несовершеннолетнего. Такое вовлечение, даже если оно совершается другим несовершеннолетним, не просто нежелательно или аморально, оно представляет серьёзную угрозу высшей охраняемой уголовным законом ценности — жизни человека, и эту опасность уголовное законодательство не должно игнорировать.

Кроме того, как мы уже ранее отмечали, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, опасную для их жизни, нередко происходит в рамках массовых сетевых сообществ [16]. Такие сообщества зачастую построены по иерархической структуре: в их вершине находится совершеннолетний организатор («куратор»), который осуществляет лишь пропаганду противоправной деятельности,

а на нижних уровнях действуют «активисты» из числа самих несовершеннолетних, которые и осуществляют непосредственное вовлечение новых участников. При такой организации сообщества оказывается, что никого привлечь к ответственности нельзя: пропаганда противоправных действий, таких как «зацепинг», «руфинг» и т.п., ненаказуема, а непосредственно вовлекающие лица не подлежат уголовной ответственности, что вряд ли позволяет обеспечить должную защиту общественных отношений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Можно сделать вывод о том, что имеются достаточные основания для исключения из нормы ст. 151² УК РФ указания на совершеннолетний возраст её субъекта. Данное деяние достаточно часто совершается лицами в возрасте от 16 до 18 лет, осознающими противоправность содеянного,

ценность человеческой жизни и опасность их действий для жизни других несовершеннолетних. В криминализации данного деяния деморализующее воздействие на несовершеннолетнего со стороны взрослого играет второстепенную роль, основная причина — растущее число несовершеннолетних жертв различного рода опасных видов противоправной деятельности. Кроме того, нельзя говорить о том, что общественная опасность деяния теряется при совершении его лицом, близким по возрасту с потерпевшим. Вероятно, совершение данного деяния совершеннолетним лицом, в особенности родителем, педагогом или иным субъектом, исполняющим обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, следует рассматривать как квалифицирующий признак, повышающий общественную опасность содеянного.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Нагорная И. И.* Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних средствами уголовного закона // *Право. Журнал Высшей школы экономики.* — 2018. — № 2. — С. 84–102. — EDN: XRHOEP. — DOI: 10.17323/2072-8166.2018.2.84.102.
2. *Сутурин М. А., Терентьева В. А.* Возраст как критерий привлечения к уголовной ответственности // *Всероссийский криминологический журнал.* — 2021. — № 5. — С. 555–564. — EDN: GWHQKF. — DOI: 10.17150/2500-4255.2021.15(5).555-564.
3. *McDiarmid C.* An Age of Complexity: Children and Criminal Responsibility in Law // *Youth Justice.* — 2013. — Vol 13, No. 2. — P. 145-160. — DOI: 10.1177/1473225413492056.
4. *Delmage E.* The Minimum Age of Criminal Responsibility: A Medico-Legal Perspective // *Youth Justice.* — 2013. — Vol 13, No. 2. — P. 102-110. — DOI: 10.1177/1473225413492053.
5. *Михайленко А. Р.* К вопросу о возрасте уголовной ответственности несовершеннолетних // *Актуальные вопросы борьбы с преступлениями.* — 2016. № 4. — С. 11-13. — EDN: ZQXVYF.
6. *Хромова Н. М.* Возраст уголовной ответственности несовершеннолетних // *Журнал российского права.* — 2018. — № 4 — С. 96–109. — EDN: YUVUJN. — DOI: 10.12737/art_2018_4_10.
7. *Herring J.* The age of criminal responsibility and the age of consent: Should they be any different? // *Northern Ireland Legal Quarterly.* — 2016. — Vol. 67, No. 3. — P. 343–356. — DOI: 10.53386/nilq.v67i3.122.
8. *Симанович А. А.* Понятие и особенности уголовного наказания несовершеннолетних // *Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.* — 2009. — № 6. — С. 29–32. — EDN: KZPTXH.
9. *Байбарин А. А.* Уголовно-правовая дифференциация возраста: монография. — М.: Высшая школа, 2009. — 252 с. — EDN: QRFNRL.

10. *Коровин Е. П.* Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий: учебное пособие. — М.: Илекса, 2015. — 96 с. — EDN: WLXPML.
11. *Агильдин В. В.* Возраст как признак субъекта преступления // Сибирский юридический вестник. — 2015. — № 3. — С. 49–54. — EDN: UHWVIB.
12. *Самедова Ш.Т.* Категории преступлений и особенности уголовной ответственности несовершеннолетних в Уголовном кодексе Азербайджанской Республики // Закон и право. — 2010. — № 1. — С. 110–115. — EDN: LMAFNX.
13. *Кузнецов В. И.* Уголовно-правовая борьба с педофилией // Сибирский юридический вестник. — 2010. — № 3. — С. 69–78. — EDN: MTFBJX.
14. *Lorang M. R., McNeil D. E., Binder R. L.* Minors and sexting: Legal implications // The journal of the American Academy of Psychiatry and the Law. — 2016. — Vol. 44, No. 1. — С. 73–81.
15. *Прокументов Л. М.* Проблемы определения возраста привлечения к ответственности несовершеннолетних в уголовной законодательстве Российской Федерации // Вестник Томского государственного университета. — 2017. — № 419. — С. 202–206. — EDN: ZAOYVP. — DOI: 10.17223/15617793/419/28.
16. *Гребеньков А. А., Гребенькова Л. А.* Пропаганда социально-негативного поведения среди несовершеннолетних как общественно опасное явление // Проблемы правоохранительной деятельности. — 2019. — № 3. — С. 24–28. — EDN: JGFGCI.

REFERENCES

1. *Nagornaia I. I.* Obespechenie prav i zakonnykh interesov nesovershennoletnikh sredstvami ugovnogo zakona [Ensuring rights and legitimate interests of minors by means of criminal law]. *Law. Journal of the Higher School of Economics*, 2018, No. 2, pp. 84–102. EDN: XRHOEP. DOI: 10.17323/2072-8166.2018.2.84.102.
2. *Suturin M. A., Terent'eva V. A.* Voзраст kak kriterii privilecheniia k ugovnoi otvetstvennosti [Age criteria for criminal responsibility]. *Russian journal of criminology*, 2021, No. 5, pp. 555–564. EDN: GWHQKF. DOI: 10.17150/2500-4255.2021.15(5).555-564.
3. *McDiarmid C.* An Age of Complexity: Children and Criminal Responsibility in Law. *Youth Justice*, 2013, vol. 13, No. 2, pp. 145–160. DOI: 10.1177/1473225413492056.
4. *Delmage E.* The Minimum Age of Criminal Responsibility: A Medico-Legal Perspective. *Youth Justice*, 2013, vol. 13, No. 2, pp. 102–110. DOI: 10.1177/1473225413492053.
5. *Mikhailenko A. R.* K voprosu o vozraste ugovnoi otvetstvennosti nesovershennoletnikh [On the issue of the age of criminal responsibility of minors]. *Aktual'nye voprosy bor'by s prestupleniiami*, 2016, No. 4, pp. 11–13. EDN: ZQXVYF.
6. *Khromova N. M.* Voзраст ugovnoi otvetstvennosti nesovershennoletnikh [Age of criminal responsibility of minors]. *Zhurnal rossiiskogo prava*, 2018, No. 4, pp. 96–109. EDN: YUVUJN. DOI: 10.12737/art_2018_4_10.
7. *Herring J.* The age of criminal responsibility and the age of consent: Should they be any different? *Northern Ireland Legal Quarterly*, 2016, vol. 67, No. 3, pp. 343–356. DOI: 10.53386/nllq.v67i3.122
8. *Simanovich A. A.* Poniatie i osobennosti ugovnogo nakazaniia nesovershennoletnikh [The concept and peculiarities of criminal punishment of juveniles]. *Ugolovno-ispolnitel'naia sistema: pravo, ekonomika, upravlenie*, 2009, No. 6, pp. 29–32. EDN: KZPTXH.
9. *Baibarin A. A.* Ugolovno-pravovaia differentsiatsiia vozrasta: monografiia [Criminal-legal differentiation of age: a monograph], Moscow, Vysshiaia shkola, 2009, 252 p. EDN: QRFNRL
10. *Korovin E. P.* Ugolovnaia otvetstvennost' za vovlechenie nesovershennoletnego v sovershenie prestupleniia ili antiobshchestvennykh deistvii: uchebnoe posobie [Criminal liability for involving a minor in committing a crime or antisocial actions: textbook], Moscow, Ilekxa, 2015, 96 p. EDN: WLXPML.
11. *Agil'din V. V.* Voзраст kak priznak sub"ekta prestupleniia [The age as element of the subject of a crime]. *Sibirskii iuridicheskii vestnik*, 2015, No. 3, pp. 49–54. EDN: UHWVIB.

12. Samedova Sh. T. Kategorii prestuplenii i osobennosti ugolovnoi otvetstvennosti nesovershennoletnikh v Ugolovnom kodekse Azerbaidzhanskoi Respubliki [Categories of crimes and peculiarities of criminal responsibility of minors in the Criminal Code of the Azerbaijan Republic]. *Zakon i pravo*, 2010, No. 1, pp. 110-115. EDN: LMAFNX.
13. Kuznetsov V. I. Ugolovno-pravovaia bor'ba s pedofiliei [Criminal legal struggle against pedophilia]. *Sibirskii iuridicheskii vestnik*, 2010, No. 3, pp. 69–78. EDN: MTFBJX.
14. Lorang M. R., McNeil D. E., Binder R. L. Minors and sexting: Legal implications. *The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 2016, vol. 44, No. 1, pp. 73–81.
15. Prozumentov L. M. Problemy opredeleniia vozrasta privlecheniia k otvetstvennosti nesovershennoletnikh v ugolovnoi zakonodatel'stve Rossiiskoi Federatsii [Russian criminal law policy in regard to juveniles: issues of law-making and law enforcement]. *Tomsk State University Journal*, 2017, No. 419, pp. 202–206. EDN: ZAOYVP. DOI: 10.17223/15617793/419/28.
16. Greben'kov A. A., Greben'kova L. A. Propaganda sotsial'no-negativnogo povedeniia sredi nesovershennoletnikh kak obshchestvenno opasnoe iavlenie [Promotion of socially negative behavior among minors as a socially dangerous phenomenon]. *Problemy pravookhranitel'noi deiatel'nosti*, 2019, No. 3, pp. 24–28. EDN: JGFGCI.

Статья поступила в редакцию 07.10.2024; одобрена после рецензирования 07.11.2024; принята к публикации 04.12.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 07.10.2024; approved after reviewing 07.11.2024; accepted for publication 04.12.2024.

The author read and approved the final version of the manuscript.